

TA'LIM MUASSASALARIDA HUQUQBUZARLIKNING OLDINI OLISHDA O'QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Yo'ldosheva Madinabonu Karim qizi, Ravshanov Akobir Ravshanjon o'g'li
Guliston davlat universiteti psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti 1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617890>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida o'quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning huquqbuzarliklarning oldini olishdagi o'rni tahlil qilinadi. Huquqiy tarbiya jarayonida o'quvchilarda fuqarolik mas'uliyati, qonunlarga hurmat, o'z huquq va majburiyatlarini anglash hissini rivojlantirishning samarali usullari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, huquqiy madaniyatni oshirishda o'qituvchi, ota-ona va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim omil sifatida yoritiladi.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya, huquqbuzarlik, ta'lim muassasasi, yoshlar, profilaktika, fuqarolik mas'uliyati, huquqiy ong

Abstract: This article analyzes the role of developing and fostering students' legal culture in educational institutions in preventing violations of the law. The paper presents effective methods for cultivating civic responsibility, respect for laws, and understanding one's rights and duties among students during the process of legal education. Furthermore, the cooperation of teachers, parents, and society in enhancing legal culture is emphasized as an important factor.

Keywords: legal culture, legal education, violations, educational institution, youth, prevention, civic responsibility, legal awareness

Аннотация: В данной статье анализируется роль формирования и развития правовой культуры учащихся в образовательных учреждениях в предотвращении правонарушений. Рассматриваются эффективные методы воспитания гражданской ответственности, уважения к законам и понимания собственных прав и обязанностей у учащихся в процессе правового воспитания. Также подчеркивается важность взаимодействия учителей, родителей и общества для повышения уровня правовой культуры.

Ключевые слова: правовая культура, правовое воспитание, правонарушения, образовательное учреждение, молодежь, профилактика, гражданская ответственность, правовое сознание

Kirish. Bugungi kunda jamiyatimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida yosh avlodning huquqiy madaniyatini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim muassasalarida o'quvchilarning huquqiy bilimlari va huquqiy ongini oshirish orqali huquqbuzarliklarning oldini olish — zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Huquqiy tarbiya faqat nazariy bilim berish bilan chegaralanmasdan, o'quvchining shaxsiy hayotida qonunlarga rioya etish, jamiyatda o'zini mas'ul fuqaro sifatida tutish ko'nikmalarini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Shu bois, ta'lim muassasalarida huquqiy madaniyatni rivojlantirish davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Asosiy qism: Huquqiy madaniyat tushunchasi va uning ahamiyati Bugungi globallashuv davrida yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish masalasi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Huquqiy ong, huquqiy bilim va huquqiy mas’uliyat har bir fuqaroning shaxsiy, ijtimoiy va davlat hayotidagi faol ishtirokini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasida yoshlar masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida huquqiy tarbiyani kuchaytirish, o‘quvchilarning huquqiy bilimlarini mustahkamlash hamda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan “Yoshlar – kelajagimiz” konsepsiyasi, “Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish to‘g‘risida”gi qaror va farmonlar bu yo‘nalishda muhim dasturilamal hujjatlar bo‘lib xizmat qilmoqda. Chunki yoshlar orasida huquqbuzarlik holatlarining kamayishi ularning huquqiy bilim darajasi va huquqiy madaniyati bilan bevosita bog‘liqdir. Huquqiy madaniyat — bu shaxsning huquqiy bilimlarga ega bo‘lishi, qonunlarga nisbatan hurmat va itoat hissi, o‘z huquq va burchlarini anglab yetishi, jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlashga intilishi bilan belgilanadi. Huquqiy madaniyatning asosiy vazifasi — shaxsda qonuniy ongni shakllantirish va uni ijtimoiy xulq-atvoriga aylantirishdir. Huquqiy madaniyat yuqori bo‘lgan jamiyatda qonunbuzarlik holatlari kam bo‘ladi, fuqarolar o‘z huquqlarini himoya qilishni biladi, qonunlarga ongli ravishda amal qiladi.

Mazkur omillar o‘quvchining xulq-atvorida salbiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lib, huquqbuzarlikka moyillikni kuchaytiradi.

Huquqiy madaniyatni rivojlantirish yo‘nalishlari: O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishda quyidagi yo‘nalishlar muhim hisoblanadi: Huquqiy ta‘limni takomillashtirish: “Huquq asoslari” fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish; interaktiv metodlardan (debat, rol o‘yinlari, muhokamarlar) foydalanish. Amaliy faoliyat orqali o‘rgatish: sud, prokuratura, ichki ishlar bo‘limlariga sayohatlar tashkil etish, huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari bilan uchrashuvlar o‘tkazish. Ota-onalar bilan hamkorlik: oilada huquqiy tarbiyani kuchaytirish, farzandlar bilan qonuniy mas’uliyat haqida suhbatlar o‘tkazish. Axborot texnologiyalaridan foydalanish: huquqiy mavzularda videoroliklar, podkastlar, onlayn test va viktorinalar tashkil etish.

Huquqiy tarbiyaning ijtimoiy ahamiyati: Huquqiy tarbiya natijasida o‘quvchilar o‘z harakatlari uchun mas’uliyatni his etadi, fuqarolik burchini anglaydi, atrof-muhitga nisbatan hurmatli munosabatda bo‘ladi. Bu esa huquqbuzarliklarning kamayishiga, ta‘lim muassasasida sog‘lom muhitning shakllanishiga xizmat qiladi. O‘qituvchi va jamiyatning o‘rni: O‘qituvchi huquqiy tarbiyaning bosh tashabbuskori hisoblanadi. Uning shaxsiy namunasi, nutqi, munosabati o‘quvchilarga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, jamiyatdagi barcha institutlar — OAV, mahalla, jamoatchilik tashkilotlari ham huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayonida faol ishtirok etishi zarur.

Xulosa: Ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish — huquqbuzarliklarning oldini olishning eng samarali yo‘lidir. Huquqiy bilimga ega, qonunga hurmat bilan qaraydigan yoshlar kelajakda jamiyatning qonuniylik, adolat va barqarorlik tamoyillarini mustahkamlovchi kuchga aylanadi. Shu bois, har bir pedagog, ota-ona va jamiyat vakili yosh avlodda huquqiy ongni shakllantirishga o‘z hissasini qo‘shmog‘i lozim.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish ta‘lim tizimining ajralmas qismi bo‘lishi kerak. Har bir pedagog, ota-ona, mahalla va jamoat

tashkilotlari bu borada o‘zaro hamkorlikda ishlasa, yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar keskin kamayadi.

Huquqiy madaniyatli shaxs — bu o‘z huquqini bilgan, boshqalarning huquqlariga hurmat bilan qaraydigan, qonun ustuvorligini qadrlaydigan fuqarodir. Shu bois ta’lim muassasalarida huquqiy tarbiyani kuchaytirish orqali biz kelajakda huquqiy ongli, ma’naviy yetuk, mas’ul avlodni voyaga yetkazamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun (yangi tahriri). – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish to‘g‘risida”gi farmoni. – Toshkent, 2021.
4. Karimova N. “Huquqiy tarbiya va yoshlar”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
5. Jalilov B. “Huquqiy madaniyat: nazariya va amaliyot”. – Samarqand, 2021.
6. www.lex.uz — O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi.
7. Jalilov B. “Huquqiy madaniyat: nazariya va amaliyot”. – Samarqand, 2021.
8. Sultonov S. “Huquqiy ong va huquqiy madaniyatning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni”. – Toshkent: Fan, 2020.
9. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
10. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA’SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
11. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).

Internet ma’lumotlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.ensiklopediya.uz